

TALABALARNING LINGVISTIK KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Namangan viloyat Uychi tuman

21-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ingliz tili o'qituvchisi

Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi

Annotatsiya: Mazkur maqola talabalarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishning ahamiyati va samarali usullari haqida ma'lumotlar jamlaydi. Shuningdek, maqolada chet tili o'rganishda til kompetensiyasini oshirish metodlariga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: til siyosati, nutqiy muloqot, raqamli ta'lim, kommunikativ, kompetensiyaviy yondashuv, kompensatorlik, leksik vositalar, maxsus ta'lim qobiliyatlari.

Til muqaddas va mo'tabar oliy ne'mat, u shaxsni shakllantirgan, qavmlarni birlashtirgan, millatni taraqqiyot bosqichiga olib chiqqan, millatning ruhiy takomilini, tafakkurini, g'ururini vujudga keltirgan oliy ne'matdir. Ayni paytda tilga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Mamlakatimizda "2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi"ning qabul qilinishi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni mamlakatda til siyosatini izchil amalga oshirish, zamonaviy, yangi ilmiy tadqiqotlar yaratish, nutqiy muloqotni yanada takomillashtirish vazifalarini belgilab berdi. Respublikamizda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida jahon zamonaviy talablari asosida ta'lim sifatini oshirish, elektron va

mobil ta'limni rivojlantirish, OTMLar uchun raqamli ta'lim resurslari fondini yaratish, chet tillar o'qituvchilarini tayyorlash tizimini xalqaro malaka talablari asosida tashkil etish va kredit-modulli texnologiya, CEFR malaka talablariga asoslangan ta'lim jarayonlarini takomillashtirishning meyoriy asoslari yaratildi.

“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “chet tillar... kabi boshqa muhim va talab yuqori bo‘lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o‘rganish”, “yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta‘lim muassasalarida kompetentli ilmiy-pedagogik kadrlar zahirasi yaratish”[1] kabi ustuvor vazifalar belgilandi. Ushbu vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishi jarayonida bugungi ta‘limni raqamlashtirish muhitida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarida intellektual bilimlar zahirasi puxta egallash, ta‘lim sohasida raqamli ta‘lim ko‘nikmalari va malakalarini oshirish orqali mutaxassislikka oid lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari kengayadi.

Zamonaviy dunyoda har qanday chet tilini o'rganishga talablar nihoyatda yuqori, shuning uchun chet tilini yaxshi bilish darajasi har qanday xorijiy davlatning kelajakdagi mutaxassisining raqobatdoshligi va kasbiy harakatchanligiga yordam beradi. Chet tilini o'rganish natijasida kelajakdagi mutaxassislar nafaqat kommunikativ, balki umumiy madaniy va kasbiy kompetensiyalarni ham o'zlashtirishlari kerak. Ushbu kompetensiyalar to'plami asosiy kompetensiyalar deb nomlanadi. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv predmetining o'zlashirishlariga qaratilgan ta'lim paradigmasidan kompetensiyali ta'lim tizimiga o'tish harakati kuchaydi. Shuning uchun ham jahon pedagogikasida kompetentli shaxs tarbiyasi, kompetentli o'qish muammolari ko'tarilmoqda. Shularni inobatga olgan holda ta'lim tizimida kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, kompetentli shaxs kabi yangi tushunchalar paydo bo'la boshladi. Competence”so‘zi “to compete”so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, musabaqalashmoq, raqobatlashmoq,

bellashmoq degan ma'noni bildiradi. So'zma-so'z tarjima qilinsa musobaqalashishga layoqatlilik ma'nosida keladi. Atamaning mohiyati shuningdek, "samaradorlik", "moslashuvchanlik", "yutuqlilik", "muvaffaqiyatlilik", "tushunuvchanlilik", "natijalilik", "uquvlilik", "xususiyat", "sifat", "miqdor" kabi tushunchalar asosida ham tavsiflanmoqda. Kompetentli shaxs deganda, ma'lum sohada kelib chiqqan muammolarni hal qilishni o'z zimmasiga olish qobiliyatiga ega bo'lgan, ma'lum vazifa qo'yish va uni hal qilishda mustaqillik ko'rsata oladigan shaxs tushuniladi. O'qituvchi o'quv ishlarining yakuniy natijasiga erishmoq uchun o'quv jarayonining boshlanishidayoq o'quvchi qanday kompetensiyalarni egallashi lozimligini belgilab olishi lozim.

Kompetensiyaviy ta'lim o'quvchilarning ma'lum bilimlar yig'indisini egallashnigina emas, balki shaxsni rivojlantirish, anglash va yaratish qobiliyatlarini o'stirishni mo'ljallaydi[2]. Ta'limning barcha bosqichlarida ona tilini o'qitishning asosiy maqsadidan kelib chiqqan holda jamiyat ona tili ta'limi oldiga o'quvchi shaxsida fikrlash, o'zgaralar fikrini anglash va fikr mahsulini og'zaki va yozma shaklda savodli bayon qila olish, ya'ni mustaqil va ijodiy tafakkurni rivojlantirish vazifasini qo'yadi. Shundan kelib chiqib til ta'limini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda, shu fanning o'ziga xosligi, mazmunidan kelib chiqqan holda kompetensiyalarni egallash belgilanadi.

Chet tili -faoliyatga asoslangan o'quv predmeti sifatida, kommunikativ ompetensiyaning beshta tarkibiy qismini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'ladi:—lingvistik (tilning asosiy birliklari: tovushlar va harflardan to to'liq matngacha va ularni boshqarish qoidalarini o'zlashtirishni o'z ichiga oladi);—nutq (chet tildagi nutq faoliyatining asosiy turlari: gapirish, tinglab tushunish, o'qish va yozishni o'zlashtirish);—ijtimoiy-madaniy (umumiy fondagi, mintaqaviy va umum-madaniy bilim, ko'nikma va malakalarni o'rganish); kompensatorlik (cheklangan miqdordagi til vositalari bilan ham faoliyatni amalga oshirish

ko'nikmalarini egallash, ya'ni muloqot jarayonida grammatik qiyinchiliklar mavjud bo'lganda perifraza orqali, yoki leksik vositalarni yetishmasligi paytida leksik almashtirishlardan foydalanish qobiliyati va boshqalar);—ta'limiy va bilish (umumiy ta'lim va maxsus ta'lim qobiliyatlariga ega bo'lish, masalan, tarjima qilish, kontekst asosida taxmin qilish va hk). Bundan tashqari, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvda ta'lim mazmunining yana bir tarkibiy qismini hisobga olish muhimdir -bu o'quv mazmunining tanlangan tarkibiy qismlarining o'zaro ta'siri natijasida yuzagakeladigan his-tuyg'ular va hissiyotlar. Ular qulay o'quv va ta'lim muhitini yaratishga, o'quvchilarining o'qishga motivasiya berishga va milliy qadriyat yo'nalishlarini rivojlantirishga hissa qo'shadi[3].

Metodik adabiyotlarda keltirilishicha chet tillarni o'qitish mazmunini tanlash uchun uning quyidagi boshlang'ich talablarini bajarish lozim bo'ladi:

—amalga oshirilishi mumkin bo'lishi, zamonaviy o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga javob berish, ularni ona yurti va chet mamlakatlarning madaniy merosi bilan tanishtirish, autentik bo'lish, o'quvchilarida dunyoning yaxlit rasmini shakllantirish, ularni jamiyatga tayyorlashdako'maklashish;

—o'quvchilarining shaxsiy tajribasiga, ularning his-tuyg'ulari va hissiyotlariga e'tibor qaratish, taqqoslashga o'rgatish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ko'maklashish; o'z nuqtai nazarini ifoda etishga o'rgatish, umumiy aytganda shaxsni har tomonlama rivojlantirish, o'z mamlakatining vatanparvari va dunyo fuqarosi sifatida tarbiyalashga ko'maklashish, boshqa mentalitet va madaniyatga nisbatan bag'rikenglikning namoyon bo'lishiga yordam berish;

—o'quvchilarga ularning ehtiyojlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan va individual yondashuvni amalgaoshirish uchun real sharoit yaratish;

–o'quvchilarning bilim olishdagi sub'ektiv xolatini (pozisiyu) rag'batlantirish, muloqot jarayonini kuzatish, mustaqil fikrlash va xulosalar berish, suxbatlarda qatnashishga o'rgatish, shuningdek ularni mustaqil ravishda ma'lumot qidirishga yo'naltirish (shu jumladan Internet-resurslardan foydalanish);

–uzluksiz ravishda o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirish (o'zini kuzatish, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi baholash), mulohaza yuritish qobiliyatini rivojlanishiga ko'maklashish, shuningdek, o'quvchilarning o'z taqdirini o'zi belgilashi va o'zini o'zi anglashiga ko'maklashish.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, tili o'rganilayotgan mamlakat xaqidagi bilimlar chet tilni o'rgatishda o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Lekin ularning xammasini xam talabalarga berish yaxshi natija bermaydi. Ular ichidan aynan kasbiy muloqotni shakllantirishga yordam beruvchi ma'lumotlarnitanlab olinib o'rgatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chet til o'qitish mazmunining birinchi tarkibiy qismi aniq til materialini: leksika, grammatika, fonetika, orfografiyani bilishdan iboratdir. O'quvchilarga bu bilimlarni berish uchun ular bilishlari zarur bo'lgan til ishoralarining hajmi va xususiyatlarini –til materialini aniq tasavvur etmoq darkor. Shuning uchun mazmuni aniqlashda metodikaning vazifalaridan biri bo'lgan til materialini tanlash kerak.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. PF-4947-son. 2017 yil 7 fevral. –www.lex.uz

Karimova Fotima Kamoliddin qizi. Xorijiy til o‘rganuvchi talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish. journalvol. 2no.3march.2023

Bakirova Xilolaxon Botiraliyevna. Leksik kompetensiyani rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim mazmuni va mutaxassislik leksik minimumini aniqlash. Jild:03|Nashr:06|juni2022

<https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/14102>

